

El Derecho Procesal entre el garantismo y la eficacia: un debate mal planteado* **

Joan Picó I Junoy ***

Resumen

Un tema que no pierde vigencia es el relativo al alcance de los poderes del juez. Acá la doctrina se debate entre dos extremos: el juez pasivo y el juez inquisidor. Sin embargo, es posible articular un proceso dispositivo en el que el juez tenga cierta iniciativa probatoria, sin lesionar el derecho a un proceso con todas las garantías constitucionales. El objeto de este artículo será someter a crítica estos planteamientos, para llegar a una postura intermedia entre ambas posiciones, logrando su equilibrio, pues la eficacia del proceso sin garantismo es inadmisibles y el garantismo sin eficacia tampoco es aceptable.

Palabras claves: Garantismo, Modelo Dispositivo, Modelo Inquisitivo, Publicización del Proceso.

* Recepción: 02/11/2011 Aceptación: 01/03/12

** Este estudio constituye la actualización de mi trabajo publicado en los *Studi di diritto processuale civile in onore di Giuseppe Tarzia*, T.I, editorial Giuffrè, Milano, 2005, pp. 213 a 230, con el título *Il diritto processuale tra garantismo ed efficacia: un dibattito mal impostato*.

*** Catedrático de Derecho Procesal. Director del Departamento de Derecho Procesal de la Universidad Rovira i Virgili (España). Miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. Miembro del International Association of Procedural Law. Correo: jpico@icab.cat